

ПЕДАГОГИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Хасаншина Диана Равильевна

1 Факультет английского языка и литературы, 3 курс

hasanshinadiana25@gmail.com

ORCID: 0009-0001-9482-9678

Научный руководитель: **Алимханова Нигорахон Амилевна**

Узбекский государственный университет мировых языков

Аннотация. В статье рассматриваются основы формирования цифровой компетентности студентов в современном образовании. Анализируется использование цифровых технологий, онлайн-платформ и интерактивных методов в учебном процессе. Особое внимание уделяется развитию цифровой грамотности, мотивации студентов и роли преподавателя в обучении.

Ключевые слова: цифровая компетентность, цифровые технологии, цифровая грамотность, образование, онлайн-обучение, педагогика, психология.

Annotation. The article discusses the basics of developing students' digital competence in modern education. It analyzes the use of digital technologies, online platforms, and interactive methods in the learning process. Special attention is paid to digital literacy, students' motivation, and the role of teachers in education.

Key words: digital competence, digital technologies, digital literacy, education, online learning, pedagogy, psychology.

Annotatsiya. Mazkur maqolada zamonaviy ta'limda talabalarning raqamli kompetensiyasini shakllantirish asoslari yoritilgan. Ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalar, onlayn platformalar va interaktiv metodlardan foydalanish tahlil qilingan. Talabalarning raqamli savodxonligi, motivatsiyasi hamda o'qituvchining roli alohida ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: raqamli kompetensiya, raqamli texnologiyalar, raqamli savodxonlik, ta'lim, onlayn ta'lim, pedagogika, psixologiya.

Введение

В современном мире образование развивается в условиях глобальной цифровизации, которая охватывает все сферы общественной жизни. Информационные и коммуникационные технологии становятся важнейшим инструментом не только в профессиональной деятельности, но и в образовательном процессе. В связи с этим меняются подходы к обучению, методы преподавания, а также роль преподавателя и студента. Особую значимость приобретает формирование цифровой компетентности, которая рассматривается как необходимое условие успешной учебной и будущей профессиональной деятельности обучающихся.

Цифровая трансформация образования приводит к тому, что традиционные методы обучения постепенно дополняются и заменяются современными цифровыми инструментами. Использование онлайн-платформ, электронных ресурсов, интерактивных технологий и искусственного интеллекта делает процесс обучения более гибким, доступным и эффективным. При этом студент становится активным участником образовательного процесса, а не только получателем знаний.

Анализ научной литературы показывает, что проблема внедрения цифровых технологий в образование широко рассматривается в трудах многих исследователей.

Так, Э. Г. Азимов и А. Н. Шукин подчёркивают значимость современных информационных технологий в обучении иностранным языкам, отмечая, что они способствуют повышению эффективности образовательного процесса и развитию коммуникативных навыков студентов. Л. А. Беляева рассматривает цифровые технологии как важный фактор модернизации системы образования, который расширяет возможности обучения и делает его более индивидуализированным.

М. В. Кларин в своих исследованиях уделяет особое внимание инновационным моделям обучения, направленным на развитие активности, самостоятельности и критического мышления студентов. Он отмечает, что современные образовательные технологии позволяют перейти от традиционной модели обучения к более гибкой и личностно-ориентированной системе.

Р. П. Мильруд и О. И. Кукушкина подчеркивают, что использование информационных технологий в образовательном процессе способствует повышению качества обучения, развитию профессиональных компетенций и формированию у студентов навыков работы с современными цифровыми инструментами. Эти навыки становятся особенно важными в условиях быстро меняющегося информационного общества.

Существенное значение в формировании цифровой компетентности имеет и психологический аспект обучения. Л. С. Выготский в своих трудах отмечает важную роль социальной среды и взаимодействия в развитии личности. В условиях цифрового образования это взаимодействие осуществляется через онлайн-коммуникацию, совместные проекты, виртуальные платформы и цифровые образовательные среды. Это способствует развитию самостоятельности, ответственности и познавательной активности студентов.

Кроме того, современная образовательная среда характеризуется высокой степенью доступности информации. Однако это также требует от студентов умения критически оценивать полученные данные, анализировать источники и отбирать достоверную информацию. В связи с этим цифровая компетентность включает не только технические навыки, но и когнитивные, коммуникативные и аналитические способности.

Таким образом, актуальность данной темы обусловлена необходимостью подготовки студентов к жизни и профессиональной деятельности в условиях цифрового общества. Формирование цифровой компетентности требует комплексного педагогико-психологического подхода, который включает использование современных технологий обучения, развитие мотивации, самостоятельности и критического мышления студентов.

Теоретические основы цифровой компетентности

Цифровая компетентность в современном образовании рассматривается как один из ключевых компонентов подготовки личности к жизни и профессиональной деятельности в условиях информационного общества. Она включает не только умение использовать цифровые технологии, но и способность работать с информацией, критически её оценивать, создавать цифровой контент и эффективно взаимодействовать в цифровой среде. В условиях стремительного развития технологий данная компетентность становится необходимым условием успешного обучения студентов.

В научной литературе подчёркивается о значимости информационных технологий в образовательном процессе. **Таких как , Э. Г. Азимов и А. Н. Шукин**

отмечали, что использование современных информационных технологий в обучении иностранным языкам расширяет дидактические возможности преподавателя. Цифровые инструменты позволяют сделать процесс обучения более интерактивным, наглядным и практико-ориентированным, что способствует более глубокому усвоению учебного материала и развитию коммуникативных навыков студентов.

Л. А. Беляева рассматривала цифровые технологии как важный фактор модернизации образования. По её мнению, внедрение цифровых средств обучения способствует индивидуализации образовательного процесса, повышает его гибкость и доступность. Студенты получают возможность самостоятельно выбирать темп обучения, использовать разнообразные ресурсы и развивать навыки самостоятельной работы, что особенно важно в условиях современного образования.

С теоретической точки зрения цифровая компетентность также тесно связана с развитием когнитивных и коммуникативных способностей личности. Она включает умение анализировать информацию, критически мыслить, принимать решения на основе данных и эффективно использовать цифровые ресурсы для решения учебных задач. Таким образом, она выходит за рамки простых технических навыков и становится комплексным образовательным результатом.

Кроме того, важным аспектом является влияние цифровой среды на процесс обучения. Цифровые технологии изменяют роль преподавателя: он не только становится не становится источником знаний, но и организатором образовательной среды, наставником и консультантом. В таких условиях студент приобретает более активную позицию, становится субъектом собственного обучения.

Таким образом, теоретические основы цифровой компетентности формируются на пересечении педагогических, психологических и технологических подходов. Они отражают необходимость интеграции цифровых технологий в образовательный процесс, развития самостоятельности студентов, формирования критического мышления и создания современной образовательной среды, соответствующей требованиям XXI века.

Педагогические условия формирования цифровой компетентности. Формирование цифровой компетентности у студентов требует определённых условий в образовательном процессе. Эти условия помогают эффективно развивать у обучающихся навыки работы с цифровыми технологиями и применять их в учёбе.

Во-первых, важно использование цифровых технологий на занятиях. Преподаватель должен регулярно применять онлайн-платформы, презентации, видео и интерактивные задания. Это делает уроки более понятными и интересными для студентов.

Во-вторых, большое значение имеет активное обучение. Студенты должны не только слушать, но и выполнять задания, работать в группах, участвовать в обсуждениях и использовать цифровые инструменты на практике. Это помогает лучше усваивать материал.

В-третьих, необходимо учитывать индивидуальные особенности студентов. У всех разный уровень знаний и навыков, поэтому задания должны быть разного уровня сложности. Это помогает каждому студенту развиваться в своём темпе.

Также важным условием является развитие самостоятельности у студентов. Студенты должны уметь самостоятельно искать информацию в интернете, работать с онлайн-ресурсами и выполнять учебные задания без постоянной помощи преподавателя.

Кроме того, нужно создать удобную цифровую образовательную среду. Это означает использование таких платформ, как **Google Classroom, Zoom** или **Moodle**, а также обеспечение доступа к интернету и необходимым ресурсам.

И наконец, важную роль играет также подготовка преподавателей. Учителя должны уметь использовать цифровые технологии и правильно объяснять студентам, как работать с ними.

Таким образом, педагогические условия помогают эффективно формировать цифровую компетентность и делать процесс обучения более современным и полезным для учащихся и студентов.

Психологические особенности формирования цифровой компетентности.

Формирование цифровой компетентности у студентов невозможно рассматривать только как технический процесс. Оно тесно связано с психологическими особенностями личности, которые влияют на то, как человек воспринимает информацию, учится и использует цифровые технологии в современном мире. В современном образовании важно учитывать мотивацию, внимание, мышление и уровень самостоятельности обучающихся.

Одним из главных психологических факторов является **мотивация**. Если студент заинтересован в обучении, он легче осваивает цифровые технологии и активнее участвует в учебном процессе. Использование интерактивных платформ, видеоуроков и онлайн-заданий делает обучение более привлекательным и повышает внутреннюю мотивацию студентов. В этом случае обучение воспринимается не как обязанность, а как интересная деятельность.

Вторым важным аспектом является внимание и восприятие информации. В цифровой среде студенты сталкиваются с большим количеством информации, поэтому важно уметь концентрироваться на главном. Не все обучающиеся сразу могут правильно распределять внимание, поэтому развитие этих навыков является важной частью формирования цифровой компетентности. Преподаватель должен помогать студентам учиться правильно фильтровать и анализировать информацию.

Также большое значение имеет **самостоятельность в обучении**. В условиях цифрового образования студент часто работает с материалами без постоянного контроля преподавателя. Это требует ответственности, самодисциплины и умения организовывать собственное обучение. Развитие самостоятельности помогает студентам лучше адаптироваться к современным образовательным требованиям.

Ещё одним важным фактором является **развитие критического мышления**. В интернете доступно огромное количество информации, но не вся она является достоверной. Поэтому студенты должны уметь анализировать источники, сравнивать данные и делать правильные выводы. Это помогает им использовать цифровые технологии более эффективно и безопасно.

С точки зрения Л. С. Выготского, развитие личности происходит в процессе социального взаимодействия. В цифровой образовательной среде это взаимодействие реализуется через онлайн-коммуникацию, групповые задания и работу на образовательных платформах. Такое взаимодействие помогает студентам развивать мышление, речь и навыки сотрудничества. Он подчёркивал что обучение и развитие личности осуществляются в совместной деятельности, где важную роль играет «зона ближайшего развития».

В условиях цифровой образовательной среды данная идея получает новое развитие. Онлайн-коммуникация, групповые задания, совместные проекты и работа на

образовательных платформах создают условия для постоянного взаимодействия студентов между собой и с преподавателем.

Таким образом, **теория Л. С. Выготского** подтверждает важность социального взаимодействия в процессе формирования цифровой компетентности студентов.

Заключение

В данной работе рассмотрены педагогические и психологические основы формирования цифровой компетентности студентов. Делая вывод, можно сказать что, в современном образовании цифровая компетентность становится необходимым навыком для успешного обучения и будущей профессиональной деятельности.

С педагогической точки зрения, важно использовать цифровые технологии, такие как : онлайн-платформы и интерактивные методы обучения. Это придает к учебному процессу более интересный и эффективный подходы. с психологической точки зрения, большое значение имеют мотивация и стремление студентов, их самостоятельность и умение работать с информацией.

Также важно отметить, что цифровая компетентность формируется постепенно. Она развивается через практику, общение и использование цифровых инструментов в учебной деятельности.

Таким образом, делая заключение можно сказать, что успешное формирование цифровой компетентности возможно только при сочетании педагогических и психологических подходов, а также в применениях активных современных технологий в образовании.

Список литературы

1. Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Современные информационные технологии в обучении иностранным языкам. — Москва: Академия, 2019.
2. Беляева Л. А. Цифровые технологии в образовании. — Санкт-Петербург: Лань, 2021.
3. Кларин М. В. Инновационные модели обучения. — Москва: Луч, 2020.
4. Мильруд Р. П. Современные концепции обучения иностранным языкам. — Москва: Экзамен, 2020.
5. Кукушкина О. И. Информационные технологии в образовании. — Москва: Просвещение, 2021.
6. Выготский Л. С. Психология развития человека. — Москва: Смысл, 2019..